

MUSIQA IJROCHILIGIDA PEDAGOGIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISH

Nurboyeva Mahliyo Amaliddinovna

Guliston Davlat Universiteti, San’atshunoslik fakulteti

Musiqiy ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola musiqa rahbari va o’quvchilarning hozirgi davr talablariga mos ravishda mutaxassis tayyorlashda rivojlantirilishi muhim bo’lgan pedagogik-psixologik omillar haqida yoritilgan.

Kalit so’zlar: Janr, Uslub, Tembr, Sonatina.

Musiqiy cholg’uni chalish, bu ishni xatto bolalar bajarishi ham ijodiy faoliyatdir. U jrochidan faqat muayyan ko’nikma-malakalarni emas, balki ijodiy faollikni, maqsadga intilishni, ijodiy tashabbuskorlik va diqqat e’tiborlilikni ham talab qiladi. Musiqa ijrochiligi, bolalarda barkamollikka erishish, go’zallikni anglash, o’ziga bo’lgan ishonch-ishtiyoqini hosil qiladi. Musiqa asarlaridagi har bir obrazlar esa ularda estetik hissiyotni shakllantiradi. O’quvchi va talabalarda badiiy bilimlar qancha ko’p bo’lsa, ular har xil san’at asaridagi obrazlarni shuncha to’la va chuqur tushunishlari mumkin. Hozirgi kunda Oliy o’quv yurtlaridagi jarayonlar o’z vazifasi va jadalligiga ko’ra ancha murakkablashmoqda. Shuning uchun uning yo’nalishi, mazmuni va uslubiyati masalalarini ilmiy asosda hal qilmay turib, jamiyatning doimiy ortib borayotgan talablariga mos mutaxassislar tayyorlash samaradorligini ta’minlash mumkin emas.

Mutaxassis tayyorlashning maqsadi, vazifalari va xususiyatlarini o’rganish talablarini o’qitish hamda tarbiyalashning mazmuni, tamoyillari va usullarini to’g’ri belgilashning eng muhim sharti bo’lib. Har bir kasb o’ziga xos muhim sifatlarga ega bo’lishini talab qiladi. Shunday sifatlarni belgilash o’quvchi-yoshlar shaxsini shakllantirishning muayyan maqsadlarini belgilash hisoblanadi. Pedagogik-

psixologik nazariyani, tajribalarni anglamay, zamonaviy o'qituvchi tayyorlashdagi mavjud amaliyotni tahlil qilmay va umumlashtirmay turib bu soha o'qituvchisi qiyofasini tassavur qilib bo'lmaydi. Musiqa o'qituvchisini faoliyati faqat musiqa darslari o'tish bilan chegaralanib qolmay, uning vazifasiga musiqiy kechalar va tanlovlarni tayyorlash va o'tkazish, ma'rifiy-madaniy sayohatlar tashkil etish musiqa va teatr sohalarida yuz berayotgan o'zgarishlar va yangiliklar bilan o'quvchilarni muntazam ravishda tanishtirib boorish ham kiradi. Bularni shartli ravishda quyidagilarda ko'rish mumkin.

1). Har bir o'quvchiga alohida e'tibor qaratish, ularning muntazam ravishda o'sib borishi va o'quvchilar jamoasini takomillashuvini oldindan ko'ra olish.

2). Ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchini o'quvchilar bilan muloqati, o'zaro hamkorligi.

3). Ta'lim-tarbiya jarayoning rejasini amalga oshirishga oid tashkiliy ishlar uyushtirishdan iborat.

Pedagogik faoliyat o'qituvchidan quyidagilarni talab qiladi:

a). Ta'lim berish usullarini o'rganish, eng samarali usullarni qo'llash.

b). Ta'lim jarayonida uslubiy qo'llanmalar va tadqiqotlarni o'rganish.

c). O'quvchilarni qobiliyatlarini musiqaga qiziqishlarini, bilimlarini, ulardagi ijodkorlik ko'nikma va malakalarini o'zlashtirishlarini dinamikasini o'rganish.

g). Muntazam ravishda pedagogik kuzatishlar va tajribalar o'tkazish.

Har qanday pedagog uchun maxsus qobiliyatlar ham zarurki, bu qobiliyatlarsiz tegishli pedagogik-psixologik faoliyatni amalga oshirib bo'lmaydi. Musiqa o'qituvchisi uchun musiqiy qobiliyat muhim rol kasb etadi. Har bir o'qituvchining fe'l-atvorida albatta ijobiy va salbiy hislatlar mavjud. Pedagogning mahorati o'quvchining yahshi hislatlarini bilish va undagi barcha sifatlarni ana shu yahshi hislatlarga yo'naltira olishdir.

Fortepiano sinfidagi o'quvchilarga ta'lim berish jarayoning asosi, turli musiqa asarlari ustida ishlashdan iborat. Ular ana shu jarayonda turli xil; “janrlar” va

“uslub”lar bilan tanishadilar, asarlarni musiqiy tilini o’zlashtiradi. Bolalar musiqani tushunishi uchun musiqa tilining ma’naviy va shakl yasash xususiyatlarini bilishlari, muayyan darajada rivojlangan musiqiy (tovush balandligi. Tembri, musiqaning gannonik, dinamik xususiyatlarini anglash, lad va ritmni his qilish, musiqani eslab qolish) qobiliyatga, musiqani idrok va ijro etish malakalariga ega bo’lishlari zarur. Yirik shakl janrlari har bir ijrochiga muayyan talablar qo’yadi. O’quvchilar “Sonatina” adabiyoti (Motsart, Gaydn, Bethoven materiallarini o’rganishidayoq navbatdagi Venalik mumtoz asarlarni, sonatalarni o’rganishga tayyorlanadilar. O’quvchilarni kamol toptirishda Gaydn, Bethoven, Motsart sonatalari ustida ishlash jarayoni birinchi o’ringa qo’yiladi. O’quvchi bilan sonataning uncha murakkab bo’lmagan “kontilena” qismlari ustida ishlashda birinchi galda ijroni muhim shartlaridan biri cho’zimi har xil tuzilishlardan ohang yo’lini yagona harakatda olib borishdir .. Musiqa o’qituvchisi uchun ijodning ikki turi - og’zaki tushuntirish va musiqa asarini cholg’u asbobida ijro etish muhim ahamiyatga egadir.

Xulosa: Xulosa qilib shuni ta’kidlash lozimki, o’quvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash va unga oid ko’nikma va malakalarni shakllantirish uchun avvalo o’quv – biluv faoliyatidan unumli foydalana bilish, o’quvchilarni har bir fan o’qitilishida pedagogik texnologiyalarni qo’llay olish mahoratlarini egallab borishlariga erishish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “ Musiqa o’qitish nazariyasi va metodikasi” D.Soipova.
2. “ Musiqa savodi metodikasi va ritmika”. N.Yusupova.
- 3 “.O’zbek xalq musiqa ijodi”. Y.Rajabiy.
4. ziyo.net.